

2- कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची जागतिक स्थिती vH; kl .ks

3-Hkkjrkrhy fMfTKVy i eV I k/kukRkh ixrh vH; kl .ks

4- fMfTKVy i eV I k/kukā qhy vK0gkus o R; kps Hkfor0; vH; kl .ks

I xkksku i/nrhe/

I nj I xkksku gs nq; e I k/kul kexhoj vk/kkjhr vl u nq; e I k/kul kexhl kBh fofo/k I nHkz i qrd} vgoky] oRri=} o bā/juā/P; k ek/; ekru fofo/k ocl kbV/I pk vk/kkj ?kr-yk vkgs

fMfTKVy i eV/I ph Hkfedk/

vFK0; oLFkr fuekZk >kysyh i xtkph i pM ikdGh Hk#u dk<. ; kl kBh , d mik; Eg.kts vFK0; oLFkrhy vkf/kdkf/kd 0; ogkj i xtkfशtok; ½ dWysd ½ dj .ks gks - ; k i/nrhe/; s iR; d fofue; 0; ogkjkrū fuekZk gkskjh ; skh o nskh fofo/k fMfTKVy i eV I k/kukpk okij d#u iqkz dj .ks gks -

vfydMs pyu{ke nLr, otkpk okij ekB; k iek.kkoj gkr vl yk rjh ; k I k/kukanekjs i S ikr gks ; kl dkgh dkyko/kh tkrs R; keGs ekB; k 0; ogkjkl kBh gs ek/; e ; kx; Bjys ek= I oZ I oZ kekl; 0; Drhyk vkiY; k nSufnu NkV; k ekB; k [kjnhl kBh n; koh ykx.kkjh nskh Hkxoxo. ; kl kBh bZ i eV/I okij vR; r egRokpk B# शdrks शtok; ; k I k/kukanekjs nskh rRdkG feGr vl Y; kus fodR; kl n[khy Qk; n; kps Bjrs

fMfTKVy i eV I k/kus %u/ cldax] ekckbzy cldax] , ubDVh] vkjVhth, I] , -Vh, e- कार्ड, डेबीट कार्ड, क्रेडीट कार्ड, स्वाईप मशिन्स, आधार कार्डनंबर आधारित मशिन्स]#is fdl ku dkM] bZ okWV/I ¼ i Vh, e] fOpkt] ekscfDoadBR; knh- ekckbzy okWV/I ½

dWysd vFK0; oLFkph tkxfrd fLFkrh

जगामध्ये कॅशलेस अर्थव्यवस्थांचा विकास अतिशय वेगाने होत आहे- txke/; scfyt; e gk देश सर्वाधिक 93 टक्के व्यवहार कॅशलेस स्वरूपात करतो- R; k [kkyks[kky QkU 92 VDds dμMk 90 VDds ; kpk uaj ykxrks ek= Hkkjrkr d0G 32 VDds व्यवहार कॅशलेस Lo: ikr gkrkr- त्यामुळे भारतास कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या विकासास प्रचंड वाव आहे-

dWk vkf.k dWysd vFK0; oLFkph rgyuk

कॅश व कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची तुलना केल्यास कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे फायदे अधिक BGdi .ks fnl rkr- कॅश अर्थव्यवस्थेमध्ये पैसा निर्मितीसाठी व वितरणासाठी शासनास प्रचंड

[kp] djkok ykxrs मात्र कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत असा खर्च शुन्य असतो- कॅश
vFkD; oLFkE/; s [kkV/; k ukD, काळा पैसा व करचुकवेगीरीस प्रचंड वाव असतो मात्र कॅशलेस
अर्थव्यवस्थेत नोटांचे अस्तित्व नाममात्र असल्याने व व्यवहार पारदर्शक असल्याने असा वाव
ul rks पैशाने व्यवहार करणे हे वेळखावूव खर्चिक शिवाय धोक्याचे असते मात्र कॅशलेस
अर्थव्यवस्थेत पैसे बाळगण्याचा प्रश्नच येर ukgh R; keGs oGph o Jekph cpr gkrs

Hkkjrkry fMfTKVy i eV/ I k/kukD; k okijkrhy i xrh/ & \

Hkkjrh; vFkD; oLFkpk i Dkl gk i \$ ki z/ku vFkD; oLFks dM\ i \$ kjfgr vFkD; oLFkdMs
oskus I # >kyk vkgs 2011-12 rs 2015-16 ; k dkyko/khr Hkkjrkry fMfTKVy i eV/
I k/kukD; k okijke/; s >kysyh i xrh [kkyhy rDR; ke/; s nशfoyh vkgs

rDrk dz1

Hkkjrkry fMfTKVy i eV/ I k/kukpk okij 2011-12 rs 2015-16 1/2

	0; ogkj 1/n'ky{kke/; \$2		I d; k	0; ogkj eY; 1/vCtke/; 1/s		
fMfTKVy I k/kus	2011-12	2015-16	Okk< @?kV 1/ADD; ke/ ; \$2	2011-12	2015-16	Okk< @?kV VDD; ke/ ; \$2
vkj Vh th , I	55	98	78.2	10,79,790	10,35,551	-4.1
p d Dysvfjx	1341	1096	-18.3	99,012	81,860	-17.3
b-I h, I] , u bZ , Q-Vh	512	3141	513.5	20,575	91,408	344.3
d fMV o MfcV dkMZ	5731	10038	75.2	15,510	29,397	89.5
fi i M i eV/ I] bZ oklyV/ I @ekckbY oklyV/ I	30	784	2513.3	62	487	685.5
ekckbY cfdx	25	398	1492.0	18	4040	22,344.4

I nHk& vkj-ch-vk; cyfVu 2012 o 2016

रDrk d10#u Hkkjrkry fMfTKVy iev I k/kukpk okij ipM oxkus ok<r vkl Y; kps fnl rs 2011 rs 2016 ; k dkyko/khr Hkkjrkry fMfTKVy iev I k/kukpk okij I 4; kRed o eY; kRed vशक nkggh ikrGhoj ok<yk vkgs R; kp oGh pd Dysvfjx ps 0; ogkj o 0; ogkj eY; ns[khy ?kVY; kpsfnl rs

fMfTKVy I k/kukpkjs gskk&; k 0; ogkj I 4; rhy cny&

I u 2011&12 e/s Hkkjrkry, dwk fMfTKVy 0; ogkj I 4; i dhl okZ/kd 75VDDs fMfTKVy0; ogkj I 4; k gh dMVDkMZ o MfcV dkmZ ; k I k/kukpkh gksh-R; k [kkyk[kky 17 VDDs fMfTKVy0; ogkj I 4; k ghpd Dysvfjx ; k I k/kukpkh gksh-rj , dwk fMfTKVy 0; ogkj I 4; e/s; si iM iev I]bz@ekskby okV/I ; k I k/kukpk okV/ k ukeek= Eg.kts dG 1 VDD; kP; k toGikl gkrk-

fMfTKVy I k/kukpkjs gskk&; k 0; ogkj I 4; rhy cny

I nHk& vkj-ct-vk; cyfVu 2012 o 2016

I u 2015-16 ; k dkyko/khr dMVDkMZ o MfcV dkmZ ; k I k/kukpkjs gskk&; k 0; ogkj I 4; k 64 VDDs vl yh rjh 2011-12 rs 2015-16 ; k dkyko/khr dMVDkMZ o MfcV dkmZ ; k I k/kukpkjs gskk&; k 0; ogkj I 4; e/s; s 75 VDD; kP; u 64 VDD; kP; k I 4; r ?kV >kyh vkgs r l pped }kjs gskk&; k 0; ogkj I 4; e/s; s 17 VDD; kP; u 7 VDD; kP; k I 4; r ?kV>kyh vkgs rj ; kp dkyko/khrb-l h, I @, u-bZ, Q-Vh ekQr gskkjs 0; ogkj I 4; s 7 VDD; kP; u 20 VDD; kP; k I 4; r ok<>kY; kps fnl u ; rs vFkkZ

डिजिटल वित्त व्यवहार का प्रभाव

सन् 2011-12 से सन् 2015-16 तक डिजिटल वित्त व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। सन् 2011-12 में डिजिटल वित्त व्यवहार का प्रतिशत 89% था, जो सन् 2015-16 में 83% तक घट गया। इस दौरान डिजिटल वित्त व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं।

डिजिटल वित्त व्यवहार का प्रभाव 2012 से 2016 तक

सन् 2015-16 में डिजिटल वित्त व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। सन् 2011-12 से सन् 2015-16 तक डिजिटल वित्त व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। सन् 2011-12 में डिजिटल वित्त व्यवहार का प्रतिशत 89% था, जो सन् 2015-16 में 83% तक घट गया। इस दौरान डिजिटल वित्त व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं।

डिजिटल वित्त व्यवहार का प्रभाव डिजिटल वित्त व्यवहार में

सन् 2011-12 से सन् 2015-16 तक डिजिटल वित्त व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। सन् 2011-12 में डिजिटल वित्त व्यवहार का प्रतिशत 89% था, जो सन् 2015-16 में 83% तक घट गया। इस दौरान डिजिटल वित्त व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं।

डिजीटल पेमेंट साधनांच्या वापरातील बदल 2012 ते 2016

लक्षात घ्यावे की 2011-12 ते 2015-16; कालावधीत देशभरात डिजीटल पेमेंट साधनांच्या वापरातील बदल झाले आहेत. या काळात डिजीटल पेमेंट साधनांच्या वापरातील बदल खालीलप्रमाणे झाले आहेत. या काळात डिजीटल पेमेंट साधनांच्या वापरातील बदल खालीलप्रमाणे झाले आहेत. या काळात डिजीटल पेमेंट साधनांच्या वापरातील बदल खालीलप्रमाणे झाले आहेत.

लक्षात घ्यावे की 2011-12 ते 2015-16; कालावधीत देशभरात डिजीटल पेमेंट साधनांच्या वापरातील बदल झाले आहेत. या काळात डिजीटल पेमेंट साधनांच्या वापरातील बदल खालीलप्रमाणे झाले आहेत. या काळात डिजीटल पेमेंट साधनांच्या वापरातील बदल खालीलप्रमाणे झाले आहेत.

डिजीटल पेमेंट साधनांच्या वापरातील बदल

डिजीटल पेमेंट साधनांच्या वापरातील बदल खालीलप्रमाणे झाले आहेत. या काळात डिजीटल पेमेंट साधनांच्या वापरातील बदल खालीलप्रमाणे झाले आहेत.

शासन देखिल iz Ru djr vkgr- ljdkj bz i e/vl Onkjs nskh nskk&; kauk vFkok l ok
?kskk&; kauk fofo/k loyrh o l v/ nr vkgs fMftVy i e/vl Onkjs jYos frdhV] i v/ky
fM>y] foek glr} egkekxbjhy Vksy ; kph inkus dV; kl आकर्षक सवलती व बक्षिसे
nAu शोक; वशक l okjhy l ok djke/; s l v/ nAu fMftVy 0; ogjkauk i kBl kgu nr
vkgs

fMFTkVy i e/v l k/kukia ehy vk0gkU&

vkt nstr l oE dWryd vFkD; oLFkpk ckyckyk vl yk rjh ; k l oZ 0; ogjkpk eG
आधार आहे तो म्हणेज विश्कल - R; keGs ; k l k/kukph l ok nskk&; k dāU; kph o cldkph
tckcnkjh ipM ok<yh vkgs त्यामुळे ग्राहकांचा विश्कल l ā knu dj. ; kcjkjcp 0; ogjkjr
ikjnशक्त आणणे आवश; d vkgs

dWryd vFkD; oLFkP; k fodkl ke/; s [kkyhy EkgRokph vk0gkus fnl u ; rkr-

1- fuj{kjrk %& Hkkjrke/; s fuj{kjrps i ek.k ekBs vkgs vl k fuj{kj l ekt eGkrp cld
0; ogjkā kl u nj jkgrks

2- vk/kud rāKku o vFkD k{kjrp vkHko %& nstr rāhd i xkrh oskus gkr
vl yh rjh uoufou ; a} ekckbY rāKku] bā/juV ; k l fo/kkā kl u cgurkēth l ekt
ofpr vkgs rl p cpr xro.kd] cld ikl oM] fi u uēj vशक vkFFkD l dYi ukā kl u rks
nij vkgs R; kyk ; k i dkgkr vk.k. ; kps vk0gk.k vkgs

3- i k; kHkr l fo/kk&dWryd vFkD; oLFkd kBh o fMFTkVy i e/v l k/kukpka okij
ok<o. ; kl kBh eGkrp xtfē.k Hkkxki ; r bā/juV o cldax l fo/kkps tkGs fueZk gksks
आवष्यक आहे- शोक; ; k l fo/kk dk; [kei .ks dk; jr jkg. ; kl kBh i wZ {kersus iqkōG
fon; r ijōBk miyC/k d: u ns ; kpsvk0gk.k vkgs

4- Ql o.kd%& cldax {kskr tltik fMFTkVy i e/v l k/kukpka okij ok<r vkgs
rl rl k Ql o.kd]hps i ek.k ok<rkuk fnl r vkgs vdkmV gld dju} o ikl oM] o fi u
uējik xjokij dj.ks vl s Ql o.kd]hps i djk ok<r vkgs R; keGs oZ kekl; cld
xtgd; k fMFTkVy i e/v l k/kukP; k okijckcr l kēad vkgs vfydMp nstrhy l okr
ekB; k Bl cldrhy vudvdkmV gld >kY; kps rkt smngj.k l ekj vkgs

5- rdkjhps ok<rs i ek.k%& fMFTkVy i e/v l k/kukpka okijckjckjcp vud rdkjh
ok<rkuk fnl u ; r vkgs- jdekps gLrkj.k oGr u gsk} pfdP; k 0; fDrykgLrkj.k

gks k\$ v\$tk jdek ijr [kkR; ke/; s u ; sk\$ gLrk rj.k 0; ogkj k\$ Nq dj yko. k\$ f\$tok; I fnX/k ekfgrheGs xkgdkauk gskkjk euLrki] v\$tk izdkjP; k rdkih ok<r vkgr- ; k rdkihps fuokj.k dj.; kps ekBs vkOgk.kfMfTKVy iev/ I fo/kk ijfo.kk&; k dā.; kā ēs fuekZk >kys vkgs rdkihps ; kx; oGr fuokj.k u >ky; kl I k\$drk ok<u fMfTKVy iev/ I k/kukpk okij deh gk\$w\$drks

fMfTKVy iev/ I k/kukps HkforK0; %&

uk\$ c\$heGs fuekZk >kysy vijhgk; Bkk o \$tkl ukus dWtyd vFk0; oLFkd kBh fnysys i k\$ kgku rl p ykdauk nf[ky fMfTKVy 0; ogkj k\$Gs gskkjs Qk; ns I etq ykxY; kus I okpk , df=r ifj.kke Eg.ku vFk0; oLFkp vfr\$; oskus dWtyd vFk0; oLFkdMs izkl I # >kyk vkgs vYikof/kr v\$tk fMfTKVy iev/pk okij vud i Vhus ok<yk vkgs मात्र नोटबंदीनंतर अतिशय वेगाने वाढलेले dWtyd 0; ogkj vkyhdMs dkgh i ek.kkr deh >kys vkgr- jk[k jDdeph mi yC/krk ok<rkp bZ 0; ogjkr ekBî k çek.kkoj ?kl j.k I q >kyh vkgs uk\$/kcnhP; k dkGkr rCcy nku rs vMhp efgus I jkl jh 80 VDds 0; ogkj gs u\$ cfdax] ØfMV vFkok MfcV dkMP; k ek/; eknu gkr gksrs gs çek.k vkrk I ekjs pkGhl VDD; kâ ; r [kkyh vkys vkgs R; krp fofok cdkuh vki Y; k 0; ogkj k\$ Hkj?kks 'kyd vkdkj.; kl I #okr d\$yh vkgs çR; d cdkps gs nj osxGs vkgr- हॉटेलिंग, i \$ky] di Ms v'kk 0; ogj k\$ kj nj vkdkjys tkr vkgr- i VkyP; k çR; d 0; ogjkl kBh ६ ते १४ रुपयांपर्यंत रक्कम आदक्यह tkr vkgs R; keGs ukxfjdkæ/; d kke fuekZk gkr vkgs अर्थात हा अल्पकालीन परिणाम असून शासनाची इच्छाशक्ती व बँकांद्वारे संशाधित होत vl syh uoufou fMfTKVy iev/ I kkus ; keGs भविष्यात निश्रि fMfTKVy iev/ph uknh vl .kkj gs fnl q ; rs

I nHk\$ ph

RBI Bulletin 2012, 2016.

www.rbi.com

Gaurava Datt. Ashwini Mahajan, (2015) Indian Economy, S.Chand Publication, Delhi, 2015.

Brynjolfsson Erik (1993) "The Productivity Paradox of Information Technology", *Communication of ACM*, Vol. 36(12), p.67-77.

Mishra A. K., “Internet Banking in India”
(<http://www.banknetindia.com/banking/ibkg.htm>)

RadhakrishnaGitaandPointonLeo, “FraudinInternetBanking:AMalaysianLegal Perspective”, ICFAIUniversityJournalofBankManagement, Vol. VI, issue 1 (Feb. 2007), pages 47-62.

MittalR.K.andDhingraSanjay, “TechnologyinBankingSector:Issuesand Challenges”, Vinimay, Vol.XXVII, No.4, 2006-07

Times of India (2013), How technology is changing Indian banking sector 28th January.

Wade Shepard, A Cashless Future Is The Real Goal Of India's Demonetization Move, www.forbes.com.

Demonetisation: Impact on the Economy, (Nov-2016) working papre No. 182 National Institute of Public Finance and Policy New Delhi.

Bappaditya Mukhopadhyay, 2016, Understanding cashless payments in India, Finamcial Innovation.

Das A, Agarwal R (2010) “Cashless Payment System in India- A Roadmap”, Technical report, IIT Bombay
<http://dspace.library.iitb.ac.in/jspui/handle/10054/1732>

कॅशलेस व्यवहार ही काळाची गरज, दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स, 2 जाने-2017

कॅशलेस होताना, दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स, 13 डिसें-2016